

LA MOSCA BLANCA (*HOMOPTERA:ALEYRODIDAE*) Y SU IMPORTANCIA EN EL AMBITO AGROPRODUCTIVO

Pascal, Edison¹
 Vásquez, Helimar²
 Chirinos, Anneris³

Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt"¹, ; Instituto Autónomo Regional del Ambiente (IARA) Gobierno del Zulia², U. E. Mi Ángel de la Guarda³
 edisonpascal@gmail.com

RESUMEN

El insecto comúnmente conocido como "mosca blanca" pertenece al orden de los Homópteros, familia Aleyrodidae. Estos artrópodos son pequeños, de 1 mm de tamaño, cuatro alas membranosas envueltas en un polvillo blanco, sus huevos son colocados en el envés de las hojas en números variados, después de 3 a 4 días eclosionan pequeñas ninfas móviles. La mosca blanca es un insecto hemimetábolo, es decir, que presenta una metamorfosis incompleta, la cual tiene las siguientes etapas de desarrollo durante su ciclo de vida: huevo, cuatro instares ninfales y adulto. Estos estados de desarrollo se observan en el envés de las hojas. La duración del ciclo total de huevo a emergencia de adultos es de 24 a 28 días. En el ámbito agroproductivo tiene mucha importancia ya que la mosca blanca puede comportarse como plaga de una amplia variedad de cultivos causando pérdidas económicas importantes. Es primordial el estudio de estos insectos sobre todo a nivel local (Unermb, Ivic) realizándose algunos estudios con dos géneros muy importantes: *Bemisia* y *Aleurothryx*. Para evitar pérdidas por encima del umbral económico se debe realizar sobre las poblaciones de mosca blanca distintos monitoreos y controles como el control biológico, control cultural, control físico y químico, entre otros.

Palabras clave: Insectos, ciclo biológico, agroproducción, plagas, control biológico.

INTRODUCCIÓN

Los insectos son el grupo con el mayor número de especies de todo el reino animal, por lo tanto, tienen una elevada radiación adaptativa abarcando un gran número de nichos ecológicos. Estos animales pertenecientes al filo de los Artrópodos, son un importante factor de estrés biótico para las plantas, sobre todo aquellas que poseen importancia agrícola y económica para los agroproductores. Bajo ciertas condiciones algunas especies de insectos pueden comportarse como plagas, obviamente esto ocurre cuando se alteran los ecosistemas, y por lo general, en la producción agrícola moderna no se toma en cuenta la importancia de mantener (en la medida de lo posible) un equilibrio ecológico en las zonas agrícolas. La mosca blanca (*Homoptera: Aleyrodidae*) es un importante insecto plaga ya que tiene la capacidad de alimentarse de muchos hospederos (más de 250 especies vegetales aproximadamente).

Uno de los desaciertos en el control de la mosca blanca ha sido el uso indiscriminado de insecticidas, lo cual ha ocasionado serios problemas como: incremento en

los costos de producción, eliminación de enemigos naturales, resistencia a los insecticidas, riesgos para la salud de los agroproductores y consumidores y contaminación ambiental.

Para realizar un control efectivo de insectos, es necesario conocer sobre su población, su hábitat, hábitos alimenticios y sus diferentes estados de desarrollo. Es particularmente útil, conocer la etapa de desarrollo en la cual la plaga es más vulnerable. Por esto es imperativo el monitoreo de estos artrópodos para su control, con el fin de minimizar u obviar el uso de agroquímicos.

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación tiene como propósitos describir la biología de la mosca blanca para conocer su repercusión en el ámbito agroproductivo, contrastando con algunas experiencias provenientes de investigaciones realizadas en un entorno más localizado.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Los insectos comúnmente conocidos como “mosca blanca” taxonómicamente pertenecen al orden Homóptera, familia Aleyrodidae, con más de 1.156 especies registradas (Gallo, et al. 1988).

Estos Homópteros son insectos pequeños de 1 mm de tamaño, cuatro alas membranosas envueltas en un polvillo blanco, sus huevos son colocados en el envés de las hojas en números variados, después de 3 a 4 días eclosionan pequeñas ninfas móviles; a las pocas horas fijan su estilete para quedarse definitivamente en la hojas hospederas hasta completar los 3 instares; posteriormente pasan a pupa y finalmente eclosionan los adultos., completando entre 15 a 17 días su ciclo.

Las hembras viven aproximadamente 18 días colocando aproximadamente 300 huevos, de igual manera las hembras de este orden se pueden reproducir por partenogénesis, dando lugar a progenies constituidas únicamente por machos (Cardona et al. 2005).

Algunas especies de mosca blanca adquieren fácilmente resistencia a los plaguicidas, y se hospedan en diferentes especies de plantas cultivadas y malezas. El problema radica en que la mosca blanca, aparte de succionar y alimentarse de la savia de las plantas, transmite enfermedades virales que ocasionan la pérdida total del cultivo, en el menor de los casos facilita la aparición de hongos que perjudican el desarrollo normal de la planta (Copa et al. 2005).

La mayoría de los adultos emergen en el día y se mueven poco en la noche. Su actividad aumenta en las primeras horas de la mañana y se mantiene durante el resto del día. Inicialmente los vuelos son muy cortos; a partir de los nueve días de vida su desplazamiento es mayor (hasta dos metros por día). Aunque este insecto es mal volador, las corrientes de aire lo dispersan fácilmente de un cultivo a otro. Otro factor que facilita la dispersión de la mosca blanca entre cultivos y regiones, es el transporte de plantas infestadas de un sitio a otro (Cardona et al. 2005).

Ciclo Biológico de las Mosca Blanca

La mosca blanca es un insecto hemimetábolo, es decir, que presenta una metamorfosis incompleta, la cual tiene las siguientes etapas de desarrollo durante su ciclo de vida: huevo, cuatro instares ninfales y adulto. Estos estados de desarrollo se observan en el envés de las hojas. La duración del ciclo total de huevo a emergencia de adultos es de 24 a 28 días.

Huevo: El huevo de mosca blanca se fija al envés de la hoja por medio de un pedicelo. El huevo es liso, alargado, la parte superior termina en punta y la parte inferior es redondeada. En promedio un huevo mide 0.23 mm de longitud y 0.1 mm de anchura. Los huevos son inicialmente blancos, luego toman un color amarillo y finalmente se tornan café oscuro cuando están próximos a eclosión. La mosca blanca pone los huevos en forma individual o en grupos.

Primer instar: La ninfa recién emerge del huevo se mueve para localizar el sitio de alimentación; es el único estado inmaduro que hace este movimiento y se le conoce como “crawler” o gateador. De allí en adelante la ninfa es sésil. Tiene forma oval con la parte distal ligeramente más angosta. Es translúcida y con algunas manchas amarillas. Es muy pequeña (0.27 mm de longitud y 0.15 mm de anchura). La duración promedio del primer instar es de tres días.

Segundo instar: La ninfa de segundo instar es translúcida, de forma oval con bordes ondulados. Mide 0.38 mm de longitud y 0.23 mm de anchura. Las ninfas de primer y segundo instar se ven con mayor facilidad si se usa una lupa de 10 aumentos. La duración promedio del segundo instar es de tres días.

Tercer instar: La ninfa de tercer instar es oval, aplanada y translúcida, semejante a la de segundo instar. El tamaño aumenta al doble del primer instar (0.54 mm de longitud y 0.33 mm de anchura). Se observa con facilidad sobre el envés de la hoja sin necesidad de lupa. La duración promedio del tercer instar es de tres días.

Cuarto instar (Pupa): La ninfa recién formada de cuarto instar es oval, plana y casi transparente. A medida que avanza su desarrollo se torna opaca y en ese momento se le da el nombre de pupa. Presenta hilos de cera largos y erectos que le son característicos (1). De perfil luce elevada con respecto a la superficie de la hoja (2). En las pupas más desarrolladas próximas a la emergencia de adultos, los ojos se observan con facilidad. La pupa mide 0.73 mm de longitud y 0.45 mm de anchura. La duración promedio del cuarto instar es de ocho días.

Adulto: Recién emerge de la pupa, el adulto mide aproximadamente 1 mm de longitud. El cuerpo es de color amarillo limón; las alas son transparentes, angostas en la parte anterior, se ensanchan hacia atrás y están cubiertas por un polvillo blanco. Los ojos son de color rojo oscuro. Las hembras son de mayor tamaño que los machos, viven entre 5 y 28 días. Se alimentan y ovipositan en el envés de hojas jóvenes, las cuáles seleccionan por atracción de color. Los adultos copulan apenas emergen, pero puede haber un período de preoviposición de un día. Una hembra pone entre 80 y 300

huevos.

Imagen 1: Ciclo Biológico de *Bemisia argentifolii*.

Fuente: www.mercagarden.com

Impacto de la Mosca Blanca en el Ámbito Agroproductivo

A nivel internacional las distintas especies de mosca blanca han sido reconocidas como importantes factores de “stress” biótico para las plantas, no solo por alimentarse directamente de ellas, si no por servir como vector de algunos agentes fitopatológicos. En México son plagas importantes de diferentes cultivos a lo largo de la Costa del Pacífico de México. *Bemisia argentifolii* también es una plaga destructiva de varios cultivos en el Suroeste de Estados Unidos de América. En el Noroeste de México causa daño directo por consumo de savia en varios cultivos, entre ellos cucurbitáceas como melón (*Cucumis melo L.*), sandía (*Citrullus vulgaris Schrad*) y calabaza (*Cucurbita pepo L.*). En el Pacífico Centro (Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima), el daño principal es porque actúan como vectores virus causantes de diversas enfermedades (Urias, et al. 2005).

Este hexápodo (insecto) Posee un aparato bucal del tipo perforador-chupador, que le permite absorber savia de las plantas y transmitirles enfermedades virales, principalmente las causadas por geminivirus (Mosaico amarillo del tomate, caraota; soya, papa, el virus del grupo en tabaco, entre otros). Cuando el insecto alcanza altas poblaciones debilita las plantas atacadas y puede causarles la muerte; su excremento azucarado sirve de sustrato para el crecimiento de hongos (*Cladosporium sp.*), sobre hojas y frutos, dificultando la fotosíntesis y causando depreciación del producto a cosechar. En Venezuela las altas poblaciones han causado pérdidas cuantiosas en los Estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa, Lara, Zulia y Falcón, en los siguientes cultivos: tomate, caraota, papa, melón, pepino, tabaco, patilla, ajonjolí, girasol, soya, berenjena, entre otros. (Arnal et al. 1991).

METODOLOGÍA UTILIZADA

Identificación de *Bemisia tabaci*

Para identificar esta especie de mosca blanca se utilizó platos amarillos con aceite agrícola, con lo cual se capturó a los especímenes y se identificaron según lo propues-

to por Gennadius, 1889; Cuellar y Morales, 2006.

Identificación de *Aleurothryx* sp.

En la identificación de esta especie se utilizó insectos adultos provenientes de algunos cultivos experimentales del IVIC (*Psidium guajava* y *Lycopersicon esculentum* Mill), los cuales fueron llevados al Museo de Artrópodos de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, donde se contó con la colaboración del Prof. Jesús Camacho (entomología) para su identificación.

Aportes preliminares provenientes de investigaciones locales

Algunos trabajos procedentes de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) y del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) referente a este Homóptero han establecido su incidencia sobre algunos cultivos (principalmente algunas cucurbitáceas, *Psidium guajava* “guayaba” y *Lycopersicon esculentum* Mill “tomate”). Esto ha permitido identificar dos especies que son recurrentes en zonas agrícolas. En algunas zonas rurales, sobre cultivos principalmente de cucurbitáceas (especialmente *Cucúrbita máxima* L. y *Cucurbitis melo* L.) se ha identificado con mayor prevalencia a la especie *Bemisia tabaci* Gennadius (Imagen 2). En algunos cultivos experimentales (tomate y guayaba) provenientes del IVIC se ha identificado al género *Aleurothryx*. Las moscas blancas han sido identificadas en el museo de artrópodos de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ) y en el laboratorio de Biología y Química del CIEBYQ - UNERMB.

Imagen 2: Incidencia de *Bemisia tabaci* sobre *Cucúrbita máxima* L.

Fuente: Pascal, Chirinos, Vásquez y San Blas (2016)

CONTROL DE LA MOSCA BLANCA

Manejo Integrado de la Mosca Blanca.

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es una estrategia utilizada para el control de plagas, y su objetivo principal es utilizar la menor cantidad de pesticidas posible

y aplicar labores culturales, a fin de evitar o reducir el contacto con las personas y la contaminación del ambiente.

El MIP prioriza la prevención y los tratamientos no químicos. Para ello deben realizarse inspecciones en los cultivos y sus alrededores, con el fin de reconocer las plagas, su entorno y efectuar un minucioso análisis para implementar el control más adecuado y seguro. Dentro del MIP se encuentran las labores culturales, estas labores están orientadas a romper la relación que existe entre el cultivo o planta hospedera y la plaga, evitando con ello que esta última tenga un ambiente propicio para sobrevivir, desarrollarse y reproducirse (Altieri y Letorneau, 1994).

A continuación se plantea las medidas de control que deben ponerse en práctica por los agricultores de una forma combinada para evitar grandes pérdidas económicas en sus cosechas:

- 1) Poner en práctica reglamentos; así como las fechas de siembra y distribución de restos de cosechas. Estas varían en zonas de producción y deben ser puestas en prácticas en mutuo acuerdo entre los productores y el MppAT.
- 2) Eliminar las malezas hospederas del insecto y plantas con síntomas de virosis.
- 3) Descartar restos vegetales después de la cosecha y plantas espontáneas al cultivo.
- 4) Evitar siembras escalonadas en cultivos atacados.
- 5) Efectuar la rotación de cultivo por plantas que sean resistente o poco atacada por esta plaga como: Maíz, Pimentón y Cebolla.

Control Biológico

Entre los enemigos naturales de moscas blancas encontrados se citan: *Encarsia sp.*, *Hymenoptera: Aphelinidae* (parasitoide), *Chrysopa sp.*, *Neuróptera: Chrysopidae* y algunos arácnidos (Aranae) no determinados, Hongos entomopatógenos: *Veticillum lecani*, *Pacciloméces sp.* y otros derivados de cultivos como la tabaquina + Cal.

Control Físico y Mecánico

Las moscas blancas son atraídas por trampas de color amarillo tráfico, las cuales son impregnadas por una sustancia pegajosa especial para la captura de insectos (Trampas amarillas adhesivas) y en su falta se puede utilizar miel de pulga.

Estas medidas de control se recomiendan tanto a nivel de semilleros, como en siembras, las trampas amarillas adhesivas constituyen un valioso dispositivo para evaluar las poblaciones de adultos.

Control Químico

Se utilizan insecticidas órganofosforados, extractos vegetales como los de las plantas del Nim (*Azadirachta indica*), pertenecientes a la familia Miláceas. Estos se ubican debajo de las hojas; además se pueden realizar fumigaciones directas en el lugar de infestación con equipos de aspersión utilizando mezclas con: Thiodan, Carbaril y Tamarón.

REFLEXIONES FINALES

Podemos determinar que la mosca blanca, sobre todo los géneros *Bemisia tabaci* y *Aleurothryx sp* estudiados por los investigadores de las instituciones anteriormente descritas, es una de las plagas más trascendentales para la producción agrícola. La importancia agroeconómica de este artrópodo se debe a su amplia distribución geográfica, el gran número de cultivos que afecta y su amplio rango de hospederos cultivados y silvestres. Los adultos y ninfas de este insecto succionan la savia del floema. Este es un daño directo que reduce los rendimientos en la agroproducción. La elaboración de secreciones azucaradas por adultos y ninfas afecta indirectamente la producción porque favorece el desarrollo de hongos que interfiere con la fotosíntesis.

Cuando el productor o campesino advierte la presencia de un potencial insecto plaga recurre de manera expedita a verter insecticidas en el sistema, sin embargo, el uso indiscriminado de pesticidas contra esta plaga ha ocasionado serios problemas, como: incremento en los costos de producción, eliminación de enemigos naturales, resistencia a los insecticidas, riesgos para la salud de productores y consumidores y contaminación ambiental. A la hora de tomar medidas acertadas de control, es necesario conocer la densidad de población de la mosca blanca; por eso el muestreo de poblaciones es elemental para el control de este insecto plaga con el fin de minimizar el uso de agroquímicos.

En base a esto se hace imperativo utilizar el manejo integrado para controlar las poblaciones de mosca blanca que se comporten como plagas, teniendo en cuenta las diferentes técnicas agroecológicas existentes para su intervención y el control biológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Altieri, M. y Letourneau, D. (1994) **Vegetation diversity and insects pest outbreak**. CRC critical reviews in plant sciences. 2:131-164.
- Arnal, E. Debrot, E. Cermeli, M. Ramos, F. y Rondón, A. (1991) **La Mosca Blanca (*Bemisia tabaci*) en Venezuela**. Fonaiap Divulga. N° 37. Julio – septiembre.
- Cardona, C. Rodríguez, I. Bueno, J. Tapia, X. (2005). **Biología y Manejo de la Mosca Blanca *Trialeurodes vaporariorum* en Habichuelas y Frijol**. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Colombia.
- CESTA. (2011) **Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades en los Cultivos**. Cesta, Amigos de La Tierra. San Salvador, El Salvador.
- Copa, A. Anzoátegui, T. Morales, F. Martínez, A. Castaño, M. Velasco, A. Hernández, M. (2005). **Primer Registro de Mosca Blanca del Biotipo de *Bemisia tabaci* (*Gennadius*) (*Homóptera:Aleyrodidae*) en Bolivia**. Instituto de Investigaciones Agrícolas “El Vallecito” IIAV. Departamento de entomología agrícola. Bolivia.
- Gallo, E. Nakano, O. Silveira, N. Lima, C. Casadel, B. Postali, P. Zucchi, R. Baptista, A. Djair, V. (1988). **Manual de Entomología Agrícola**. Editora Ceres Ltda. San Pablo. Brasil.
- Nicholls, C. (2008). **Control Biológico de Insectos: Un Enfoque Agroecológico**. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

- Pascal, E. Vásquez, H. Chirinos A. San Blas, E. (2016). **Impacto de Bemisia sp en Cultivos Agroecológicos**. Proyecto de Investigación adscrito al Centro de Investigaciones Agropecuarias y Ambientales (Ciagroa) UNERMB.
- Ramírez, A. Rossell, R. Llorente, R. Verdecia, M. López, E. (2006). **Manejo Integrado de la Mosca Blanca en el Cultivo del Tomate**. Universidad de Granma. Central del Batey. Cuba.
- Urias, A. Byerly, K. Osuna, J. García, A. (2007). **Incidencia de la Mosquita Blanca (homóptera:aleyrididae), Áfidos (homóptera:Aphidae) y Virosis en Melón de Jalisco, México**. Folia Entomológica Mexicana. Vol. 44, N° 3.